

DONIESIENIA

Short notes

***Metatropis rufescens* (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (Heteroptera: Berytidae):
drugie stanowisko w Sudetach Wschodnich, a zarazem pierwsze w Górach
Opawskich**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1123219>

Metatropis rufescens (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) (Heteroptera: Berytidae): the second record in the Eastern Sudetes, and the first in the Góry Opawskie Mountains

Metatropis rufescens (HERRICH-SCHÄFFER, 1835) jest eurosyberyjskim przedstawicielem rodziny Berytidae, podrodziny Metacanthinae i plemienia Metatropini (AUKEMA B. & RIEGER C. 2001. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera, Vol. 4: 346 pp.; WACHMANN E. *et al.* 2007. Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I. *Tierwelt Deutschlands* 78: 272 pp.).

Od wszystkich pozostałych gatunków tej rodziny wyróżnia się brakiem wyrostka czołowego na głowie (obecnego u przedstawicieli rodzaju *Berytinus* KIRKALDY, 1900) oraz brakiem kolca na tarczce (obecnego u rodzaju *Gampsocoris* FUSS, 1852) (LIS B. 2007. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 171: 33 pp.).

Osobniki tego gatunku występują w wilgotnych i półcienistych zbiorowiskach leśnych, a jego podstawową rośliną żywicielską jest czartawa pospolita (*Circaea lutetiana* L.), chociaż czasami spotykany jest również na innych gatunkach tego rodzaju, jak również na zimoziele północnym (*Linnaea borealis* L.) (LIS B. 2007. *ibidem*).

W Polsce *M. rufescens* nie jest zbyt często odławiany; znany był do niedawna tylko z kilkunastu stanowisk (LIS B. 2007. *ibidem*). W ostatnich latach stwierdzony został w dolinie górnej Ropy w Beskidzie Wschodnim (TASZAKOWSKIA. 2012. *Acta entomologica silesiana* 20: 37–54) oraz w rezerwacie „Rozumice” w Sudetach Wschodnich (HEBDA G. & KOCOREK A. 2012. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 5: 9–16).

W 2014 roku jeden okaz tego gatunku został zebrany na łące w Pokrzywnej [XR77], Góry Opawskie, 13.07.2014, leg. J. Lis. Jest to pierwsze stanowisko *M. rufescens* w Górach Opawskich, a jednocześnie drugie w Sudetach Wschodnich.

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji entomologicznej Zakładu Zoologii Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego.

PAWEŁ DOMAGAŁA, Uniwersytet Opolski, Opole
pdomagala@uni.opole.pl

PAULINA GRADOWSKA, Uniwersytet Opolski, Opole
gradowska.p@gmail.com

Accepted: 19 December 2017; published: 21 December 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>